

— ta'lim xizmatlarini diversifikatsiya qilish;
— nogironligi bo'lgan bolalarni oiladan uzoq vaqt ajratmasdan o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish;
— inklyuziv ta'limda o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlarini ishlab chiqish va boshqalar.
Umuman olganda, inklyuziv ta'lim o'quvchilarni jamiyatdan ajratib qo'yamaydi. Ular olgan ko'nikmalarini umumlashtirish imkoniga ega bo'lishadi. Oila — bolalar bog'chasi — maktab — kasb-hunar kolleji — oliy ta'lim — ish bilan ta'minlash tizimi kelajakda ota-onalarga imkoniyati cheklangan o'quvchilarni umumta'lim muassasalari va oliy o'quv yurtlariga bemaolol, xavfsiramasdan olib kelishlari uchun zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Захарова А.В., Староверова М.С. Технологии повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в условиях инклюзивной образовательной организации [Электронный ресурс] // Психологическая наука
2. Бут Т., Эйенкоу М. Показатели инклюзии: практич. пособие. М.: Перспектива, 2007. 124 с.
3. <https://zenodo.org/records/11186721>

INSON RESURLARINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUVNI ZAMONAVIY KOMPITENSIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Xodjiev Firuz Rafikovich

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

Kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish bo'limi boshlig'i

Annatsiya. *Ushbu maqolada hozirgi vaqtda xodimlarni boshqarish umuman korxonaning innovatsion boshqaruv tizimining yetakchi elementi, korxonaning iqtisodiy muvaffaqiyatining eng muhim omili, xodimlarni boshqarish xizmatlarining faoliyati maksimal darajada samarali bo'lishga qaratilishi haqida ko'rsatilgan. Xodimlarning mehnat salohiyatini, shuningdek, ularning potentsial qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishda mumkin bo'lgan rivojlanishi korxonada inson resurslarini rivojlantirishga qo'shgan hissasi butun korxonaning investitsiya salohiyatini tavsiflovchi elementlardan biri ekanligini bilishimiz kerak.*

Kalit so'zlar: *boshqaruv, kompetensiya, xodim, statistika, texnologiya, resurs, mehnat faoliyat, potentsiallik.*

Аннотация. *В данной статье показано, что управление персоналом в настоящее время является ведущим элементом инновационной системы управления предприятием в целом, важнейшим фактором экономического успеха предприятия, деятельность служб управления персоналом направлена на достижение максимальной эффективности. Мы должны знать, что возможное развитие работников при реализации их трудового потенциала, а также их потенциальных способностей является одним из элементов, характеризующих инвестиционный потенциал всего предприятия в целом, вклад в развитие человеческих ресурсов на предприятии.*

Ключевые слова: *управление, состав, сотрудник, статистика, технология, ресурс, трудовая деятельность, потенциал.*

***Annotation.** This article shows that at present, Personnel Management is the leading element of the innovative management system of the enterprise as a whole, the most important factor in the economic success of the enterprise, the activities of Personnel Management Services are aimed at maximum efficiency. We need to know that the contribution of employees to the development of human resources at the enterprise, as well as their possible development in the realization of their potential capabilities, is one of the elements that characterize the investment potential of the entire enterprise.*

***Keywords:** management, competence, employee, statistics, technology, resource, labor activity, potentiality.*

Xodimlar malakasini modellashtirish har qanday xodimlarni baholash tizimini takomillashtirish imkonini beradi. Kompetensiya deganda xodimning o'z faoliyatini amalga oshirish samaradorligini aniqlashga imkon beradigan fazilatlari, qobiliyatlari to'plami tushuniladi. Muayyan xodimning tavsiflanishi, o'lchanishi va tavsiflanishi mumkin bo'lgan fazilatlari, qobiliyatlari yig'indisi kompetensiyalar deb ataladi. Xodimning o'z vazifalarini samarali bajarishi uchun majburiy bo'lgan va o'zining shaxsiy maqsadlari va korporativ madaniyati bilan ma'lum bir tashkilotga xos bo'lgan tegishli vaziyatlar va vaqtlarda paydo bo'ladigan vakolatlar va hatti-harakatlar ko'rsatkichlari majmuasi kompetensiya modeli deb ataladi. Xulq-atvor ko'rsatkichlari - ma'lum bir malakaga ega bo'lgan shaxsning hattiharakatlarining standart normalari. Vakolatli modellashtirish xodimlarni boshqarish sohasidagi eng muammoli yo'nalishlardan biridir. Kompetensiyani modellashtirish sohasidagi xodimlarni boshqarish xizmatining asosiy vazifasi nafaqat ushbu davrda, balki kelajakda korxonaga uchun ham samarali bo'ladigan bunday kompetensiya modelini ishlab chiqishdir. Optimal model ma'lum bir tashkilot, ma'lum bir pozitsiya uchun individual bo'lgan kasbiy vakolatlarni ham, xulq-atvor ko'rsatkichlarini ham o'z ichiga olishi kerak. Yaxshi ishlab chiqilgan kompetensiya modeli tashkilot rahbarlarini mavjud va tushunarli mezonlar asosida xodimlarni tanlash va baholash vositalari bilan ta'minlaydi, shuningdek, baholash mezonlarini aniq belgilash orqali menejerlar o'rtasida yuqori darajada moslashishga yordam beradi. Samarali kompetensiya modeli tushunarli va tushunarli bo'lishi, sodda tilda tasvirlangan va sodda tuzilishga ega bo'lishi kerak. O'rtacha kompetensiya modeli 10-12 individual kompetensiyani tavsiflashi kerak. Vakolatlar sonining ko'payishi bilan modelni korporativ amaliyotga joriy etishning murakkabligi ham oshadi, bu birinchi navbatda vakolatlar o'rtasidagi farqlarning juda kichik bo'lishi bilan bog'liq [3].

Vakolatlilik modelining tuzilishi bir-biriga bog'liq bo'lgan hatti-harakatlar ko'rsatkichlari guruhiga ega bo'lgan bir-biriga yaqin bo'lgan bloklar to'plamidir.

Taniqli iqtisodchi olim Shuls (1961) asarida inson kapitalining shakllanishi va rivojlanishi, inson kapitaliga investitsiya kiritish, inson kapitalini mehnat bozorida sotish, mehnat salohiyati, inson kapitalining rivojlanish omillari, inson kapitalining rivojlanish darajalari kabi masalalar tadqiq qilingan. Shuningdek, Bekkerning (1993) asarida ijtimoiy rivojlanish nazariyasining metodologik asoslari, iqtisodiy o'sish va inson taraqqiyoti, inson kapitali nazariyasining shakllanishi va rivojlanishi, inson taraqqiyotini baholashning asosiy mezonlari va ularning xususiyatlari, insonni rivojlantirishning asosiy mezonlari, insonni rivojlantirish konsepsiyasi bilan bog'liq tadqiqotlar olib borgan. Genkin (2000), inson resurslarini rivojlantirishni daromad manbai sifatida namoyon bo'luvchi mehnat unumdorligining sifatini aniqlovchi ko'rsatkich sifatida e'tirof etadi. Muallif bunday sifatlarga sog'liqni saqlash, ta'lim, kasbiy mahorat va harakatchanlik xususiyatlarini kiritadi.

Inson resurslarining shakllanishi va rivojlanishi doimiy, uzluksiz, uzoq muddatli jarayonligini hisobga olgan holda, iqtisodiy o'sishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, yangi innovatsion

texnologiyalar bilan bir xil yoki undan ham ko‘proq foyda keltiradi. Inson resurslarining shakllanishi va rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy-demografik, institutsional, integratsiya, ijtimoiy-ruhiy, ekologik, iqtisodiy, ishlab chiqarish, demografik, ijtimoiy-iqtisodiy omillari mavjud. Shu sababli, inson resurslari milliy, mintaqaviy, tarmoq darajasida, shuningdek, korxon va shaxs darajasida tahlil qilinishi zarur. Bunda inson resurslarini shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha dunyo tajribasini o‘rganish asosida tahlil etish muammoni aniqlashda yanada ko‘mak beradi. Dunyoning barcha mamlakatlarida inson kapitalini shakllantirishda eng asosiy e‘tibor ta‘lim tizimiga qaratiladi. Inson resurslarining ahamiyati turli xil yondashuvlar asosida baholanadi. Iqtisodiy nuqtayi nazardan esa bu ta‘lim olgan kishilarning daromadi darajasiga ko‘ra aniqlanadi.

Inson resurslarini rivojlantirish doimo istalgan xo‘jalik faoliyatini tashkil qilishda eng muhim muammolardan biri bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qoladi. Shu sababdan, inson resurslarini rivojlantirish muammolarini to‘g‘ri, mantiqiy va aniq hal qilish kadrlar menejmenti asoslarini professional darajada o‘zlashtirishni taqozo etadi. Bu borada Yapon tajribasiga nazar soladigan bo‘lsak, korporatsiyalarda inson resurslarini rivojlantirish yo‘nalishlarini uch guruh bilan ifodalash mumkin (Abrosimov, 2012):

1. Inson resurslarini rivojlantirishning ijtimoiy-siyosiy jihatlari jamiyatni davlat tomonidan boshqarishning ijtimoiy mohiyati, uning ichki va xalqaro munosabatlardagi manfaatlari bilan asoslanganligini ochib beradi.

2. Yapon korporatsiyalarida inson resurslarini rivojlantirishning tarkibiy-funksional jihatlari muayyan xo‘jalik bo‘g‘inida boshqaruv tizimi tarkibini, uning maqsadli vazifalarini va real faoliyat jarayonida faoliyat yuritish tartibini belgilab beradi.

3. Rahbarning boshqaruv faoliyatini takomillashtirish ushbu faoliyat tavsifini aniqlab beradi. Normativ hujjatlar va uslubiy tavsiyalarda yapon korporatsiyalari inson resurslarini rivojlantirish jihatlarning ushbu guruhi, odatda, boshqaruv faoliyatining quyidagi jihatlari bilan ifodalanadi: boshqaruv faoliyatini huquqiy tartibga solish; shaxsiy faoliyatga yondashuv; faoliyat natijalariga ta‘sirning aniqligi; boshqaruv faoliyatining motivatsiyalash va rag‘batlantirishni o‘z ichiga oladi.

Shuningdek, inson resurslarini rivojlantirish innovatsiyalar shaklida namoyon bo‘luvchi ilmiy g‘oyalarni ishlab chiqarish vazifasini bajaradi. Inson resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishni faollashtiradi hamda rivojlanishga o‘z hissasini qo‘shadi. Inson resurslarining murakkab tarkibiga qaramay, uni shakllantirish va rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari ilmiy konsepsiya evolyutsiyasi davomida rivojlantirish jarayoni ta‘lim komponentlarining ahamiyatini belgilaydi. Aynan bilim va ko‘nikmalar inson resurslarini rivojlantirishning asosini tashkil etadi, uni tashuvchisining mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradi va daromadga ega bo‘lish darajasini belgilaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Горелов Н. А. Управление человеческими ресурсами: стратегии и инновации. – Юрайт, 2020.
2. Harvard Business Review. (2021). "Innovative Approaches in HR Management".
3. McKinsey & Company. (2023). "The Future of Work".
4. Deloitte. (2023). "Automation and Efficiency in HR".
5. Jahon Banki ma‘lumotlari (2023).
6. Axmedova Yulduz Sunatullayevna. Inson resurslarini boshqarishning innovatsion yo‘llari. – Journal of Education, Ethics and Value, 2021.

7. G‘aniyev Shaxzod Shuhrat o‘g‘li. Rivojlangan mamlakatlarda inson resurslarini boshqarishda innovatsiyalar va raqamli texnologiyalardan foydalanish tajribalarini yurtimizda qo‘llashning ahamiyati. – Educational Research in Universal Sciences, 2022.

8. Xasanova Nafisa. Innovatsion rivojlanish sharoitida inson resurslarini strategik boshqarish. – Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2020.

MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA O‘SMIRLARGA OID MILLIY KONTENTLARNI YARATISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Bazarova Gulnoza Ziyodulla qizi

Qori Niyoziy nomli Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktaranti

Annotatsiya: *Ushbu tezisda "Milliy qadriyatlar asosida o‘smirlarga oid milliy kontentlarni yaratish muammolari va yechimlari" mavzusidagi ma’lumotlarga ega bo‘lamiz.*

Kalit so‘zlar: *Qadriyatlar, ommaviy axborot vositalari, milliy kontentlar, axborot oqimi.*

Abstract: *In this thesis, we will get information on the topic "Problems and solutions of creating national content for adolescents based on national values".*

Keywords: *Values, mass media, national content, information flow.*

Zamonaviy globallashuv davrida yosh avlod, xususan o‘smirlar tarbiyasida milliy qadriyatlarning o‘rni beqiyosdir. Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kontentlarning kuchayib borayotgan ta’siri fonida o‘smirlarga mo‘ljallangan milliy kontentlar orqali ularning ongiga milliy g‘urur, tarixiy xotira, an’ana va urf-odatlarini singdirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Biroq, bu yo‘nalishda bir qator muammolar mavjud bo‘lib, ular samarali kontent ishlab chiqish va yoshlar ongida milliy qadriyatlarni mustahkamlashga to‘sqinlik qilmoqda.

Milliy kontent yaratishdagi asosiy muammolar

Mazmuniy yetarli emaslik. Aksariyat kontentlar chuqur ilmiy asosga ega bo‘lmay, yuzaki tasvirlar bilan cheklanadi. Bu esa o‘smirlarning qiziqishini uyg‘ota olmaydi va ularni xorijiy kontentga murojaat qilishga undaydi.

Texnologik imkoniyatlardan yetarli foydalanilmasligi Raqamli platformalarda milliy qadriyatlarga oid sifatli kontentlar yetarli emas. Ko‘plab loyihalar zamonaviy dizayn, animatsiya yoki interaktiv imkoniyatlardan cheklangan foydalanmoqda.

Tili va uslubining zamon talabiga mos emasligi O‘smirlar zamonaviy, dinamik va qisqa shakldagi kontentlarga qiziqish bildiradi. Ko‘plab milliy kontentlar esa akademik va rasmiy uslubda bo‘lib, o‘quvchi e’tiborini ushlab turolmaydi.

Mutaxassislarining yetishmasligi Milliy qadriyatlarni chuqur biluvchi, bir vaqtning o‘zida zamonaviy kontent yarata oladigan mutaxassislar soni kam. Bu esa sifatli loyiha yaratishga to‘sqinlik qiladi.

Moliyaviy va tashkiliy resurslarning yetishmasligi Mahalliy kontent yaratishga sarmoya ajratish holatlari kam. Ko‘plab loyihalar qisqa muddatli grantlar yoki bir martalik homiylik asosida yaratiladi.

Muammolar yechimiga qaratilgan takliflar

Mazmun va shakl uyg‘unligini ta’minlash Milliy qadriyatlar haqidagi kontentlar zamonaviy uslubda, qisqa videolar, infografika, komikslar, mobil ilovalar orqali taqdim etilishi kerak. Har bir material yosh avlod dunyoqarashiga mos kelishi lozim.